

Ed. N.

How sustainable is sustainable living without sustainable aquatic research?

Isn't it time on our planet that "research should be done not only for science but also for sustainable life"?

We know that achieving “*sustainable life will be possible with sustainable aquatic research*”. For this reason, all scientific research that will be performed by placing aquatic research at the center of science is essential for the continuation of all living and non-living existence on our planet.

Therefore; Sustainable Aquatic Research (SAquaRes) is a publishing organization established to serve all researchers who contribute today and in the future to the idea of placing sustainable aquatic research at the center of science.

The subjects that make up the scope of SaquaRes have been carefully selected to serve this purpose, and have been designed with the thought that they will contribute to a more sustainable life on our planet.

I would like to thank all researchers and readers who have sent or will send articles to SAquaRes, who have visited or will visit the journal site, and especially those who contributed to the formation, emergence and development of this idea.

Although we need everyone who will contribute to our journal intellectually, we will be honored to see among us all the volunteers who want to contribute to SAquaRes' attainment of its purpose.

Our academic journal, "*Sustaniable Aquatic Research*", which aims to contribute to raising awareness for sustainable life by bringing sustainable aquatic research together, has started its publication life.

As the SAquaRes team, we promise that we will dedicate all our energies for the journal to reach its goal.

Welcome www.squares.com!

Best wishes,

Editor in Chief

Ed. N.

Sürdürülebilir yaşam sürdürülebilir sucul arařtırmalar olmadan ne kadar sürdürülebilir?

Gezegelimizde artık “arařtırmaların sadece bilim için deęil sürdürülebilir yaşam için yapılmasının vakti gelip geçmedi mi?”

Hepimiz uzun yıllardır biliyoruz ki “*Sürdürülebilir yaşam sürdürülebilir sucul arařtırmalar ile gerçekleşecektir*”. Bu nedenle, sucul arařtırmaları bilimin odağına oturtarak yapılacak olan tüm bilimsel arařtırmalar, gezegenimizde canlı cansız tüm varlığın devamı için elzem durumdadır.

İşte; Sustainable Aquatic Research (SAquaRes) bu amaca, sürdürülebilir sucul arařtırmaları bilimin odağına oturtma fikrine katkı sunan ve sunacak olan tüm arařtırıcılara hizmet için kurulmuş bir yayın kuruluşudur.

SAquaRes’in skobunu oluřturan konular; bu amaca hizmet etmek hedefi ile özenle seçilmiş ve gezegenimizde hayatın daha sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacağı düşünülerek tasarlanmaya çalışılmıştır.

Bu düşüncenin oluřmasında, yeşermesinde ve gelişmesinde katkı sağlayanlar başta olmak üzere, SAquaRes’e makale gönderen ve gönderecek olan, dergiyi ziyaret eden ve edecek olan tüm arařtırıcılara ve okuyuculara şimdiden teşekkür ederim.

Dergimize fikirsel anlamda da katkı sağlayacak olan herkese ihtiyacımız olmakla birlikte; SAquaRes’in amacına ulaşmasında katkı sunmak isteyen tüm gönüllüleri aramızda görmekten onur duyacağız.

Sürdürülebilir akuatik arařtırmaları bir arada toplayarak sürdürülebilir yaşam için farkındalık oluřmasına katkı sunmayı hedefleyen akademik dergimiz “*Sustainable Aquatic Research*” yayın hayatına başlamıştır.

Biz SAquaRes ekibi olarak derginin amacına ulaşması için tüm enerjimizi harcamaktan geri durmayacağımıza söz veriyoruz.

Hayırlı olsun. www.squares.com

Saygılarımla

Baş Editör

**SUSTAINABLE
AQUATIC
RESEARCH**

www.saquares.com